

АУДИРОВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

**Расулова Мохинур Мухторжон кизи, Наманганский
государственный институт иностранных языков имени Искокхона
Ибрата, магистрант**

E-mail: mohinur.rasulova01@gmail.com

Аннотация: Данная статья представляет собой теоретическое исследование, посвященное вопросам обучения аудированию в процессе изучения иностранного языка. Актуальность темы обусловлена модернизацией системы высшего образования и изменениями в государственных образовательных стандартах, в рамках которых развитие аудитивной компетенции рассматривается как одно из ключевых направлений обучения иностранным языкам. В статье рассматриваются труды ученых, изучающих вопросы профессионально-ориентированного аудирования.

Ключевые слова: аудитивная компетенция, профессионально-ориентированное аудирование, понимание, компоненты, критерии.

CHET TILIDA MULOQOT QILISH KOMPETENSIYASINING TARKIBIY QISMI SIFATIDA AUDIROVNING ROLI

**Rasulova Mohinur Muxtorjon qizi,
Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar instituti,
magistrant**

Annotatsiya: Ushbu maqola xorijiy tilni o'rganish jarayonida tinglab tushunish (audirov) bo'yicha ta'lim berish masalalariga bag'ishlangan nazariy tadqiqotni o'z ichiga oladi. Mavzuning dolzarbligi oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish hamda davlat ta'lim standartlariga kiritilgan o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, ushbu standartlar doirasida auditiv kompetensiyani rivojlantirish chet tilini o'qitishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Maqolada kasbiy yo'naltirilgan audirov ta'limi sohasida olib borilgan ilmiy ishlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: auditiv kompetensiya, kasbiy yo'naltirilgan tinglab tushunish, tushunish, komponentlar, mezonlar.

Rasulova Mokhinur Muxtorjon qizi
Namangan State Institute of Foreign Languages named after Iskhokhon Ibrat,
master degree

LISTENING COMPREHENSION AS A COMPONENT OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE.

Annotation: This article presents a theoretical study dedicated to the issues of teaching listening comprehension in the process of learning a foreign language. The relevance of the topic is determined by the modernization of the higher education system and changes in state educational standards, within which the development of auditory competence is considered one of the key areas in foreign language education. The article examines the works of researchers exploring the field of professionally-oriented listening comprehension.

Keywords: auditory competence, professionally-oriented listening comprehension, understanding, components, criteria.

Введение

В последние годы проблема аудирования привлекает все большее внимание исследователей. Ведутся углубленные теоретические исследования, направленные на изучение этого сложного процесса. Н. Д. Гальскова подчеркивает, что в условиях искусственно создаваемой языковой среды «наиболее реальным является опосредованный контакт с аутентичной информацией, что делает рецептивные виды речевой деятельности, такие как чтение и аудирование, особенно значимыми». Это, в свою очередь, обуславливает необходимость приоритетного рассмотрения процессов понимания в теоретических и практических аспектах обучения иностранным языкам.

Аудирование представляет собой один из наиболее сложных видов речевой деятельности, особенно в контексте профессионально-ориентированного аудирования при ограниченном количестве аудиторных часов. Отмечается, что современные учебные пособия для студентов вузов недостаточно освещают данный аспект речевой деятельности. В то же время одним из ключевых направлений в преподавании иностранных языков является интеграция коммуниктивно-деятельностного и профессионально-деятельностного подходов.

Формирование аудитивной компетенции как методической категории представляет собой одну из наиболее сложных научных областей, тесно связанных с такими дисциплинами, как фонетика, фонология и психология. В последней особое значение имеют процессы восприятия, памяти и

осмысления, а также развитие внутренней речи и способности к прогнозированию. Безусловно, сформированные таким образом навыки чтения и понимания текста в наибольшей степени способствуют развитию аудитивных умений восприятия устной речи.

Работы Я.В. Зудовой, Е.Ю. Малушко, Е.В. Сурковой, С.В. Тиминой, В.А. Яковлевой посвящены профессионально-ориентированному аудированию. Исследователи определяют целью обучения формирование определенного уровня профессиональной коммуникативной компетенции, соответствующего эффективному ведению научной деятельности, информационной работы и творческой деятельности в различных сферах делового общения и партнерства. Согласно их мнению, развитие коммуникативной компетенции предполагает способность студентов взаимодействовать на иностранном языке по профессиональной тематике с учетом их индивидуального языкового уровня. В связи с этим роль аудирования приобретает все большую значимость в методике преподавания иностранного языка в неязыковых вузах. Исследователи также подчеркивают важность использования междисциплинарных связей в процессе обучения иностранному языку среди студентов неязыковых вузов, поскольку применение профессионально ориентированной терминологии способствует значительному повышению уровня их иноязычной компетенции.

В современной методической литературе представлено множество определений аудитивной компетенции. Согласно В.А. Цыбаневой, иноязычная аудитивная компетенция определяется как способность и готовность к восприятию и смысловой обработке аудируемого иноязычного сообщения. Данные процессы осуществляются посредством антиципации, восприятия речевого потока, функционирования памяти, воображения и логического мышления.

Иноязычная аудитивная компетенция также рассматривается как комплексная интегративная характеристика слушающего, отражающая его готовность и способность к осуществлению аудитивной деятельности на иностранном языке. Данная деятельность должна соответствовать установленным качественным и количественным параметрам, определяющим уровень «зрелого слушателя» в терминологии С.К. Фоломкиной.

Согласно Е.С. Каптуровой, аудитивная компетенция представляет собой комплексную интегральную характеристику личности, проявляющуюся в способности и готовности к осуществлению аудитивной деятельности на

иностранном языке. Данная деятельность должна соответствовать оптимальным параметрам, таким как успешность, эффективность, адекватность и интегративность, что обеспечивает достижение коммуникативных целей, обусловленных практическими задачами.

Подводя итог вышеизложенному, можно уточнить определение дидактической категории «иноязычная аудитивная компетенция» (ИАК) как готовность к восприятию устной иностранной речи и способность к осмысленному пониманию аутентичных аудиотекстов в соответствии с поставленными учебными целями.

Выделены следующие компоненты иноязычной аудитивной компетенции (ИАК):

1. **Лингвистический компонент**, охватывающий языковой и речевой материал, включая лексико-грамматические навыки обучающихся.

2. **Содержательный компонент** – характеризуется способностью понимать общий смысл аудируемой информации, даже при наличии неизвестных лексических единиц; умением воспринимать смысл высказывания после однократного прослушивания; способностью воспринимать речь в нормальном темпе.

3. **Когнитивный компонент** – ориентирован на приобретение и закрепление новых знаний в области языка, а также на процессы восприятия и осмысления прослушанного материала.

4. **Психологический компонент** – определяется объемом долговременной и оперативной памяти, способностью к распознаванию и соотнесению устной информации, осмыслению речевого сообщения; включает развитие фонематического и интонационного слуха, речевой антиципации и слуховой памяти.

5. **Критериально-оценочный компонент** – включает систему оценки аудитивной компетенции на основе следующих критериев:

- **По уровню восприятия речи (перцепции):** способность воспринимать скорость речевого потока.

- **По уровню владения языком:** начальный, базовый, продвинутый.

- **По степени понимания содержания:** восприятие ключевых моментов сообщения, понимание деталей, частичное или полное понимание.

• **По уровню развития слуховой памяти и логического мышления:** способность концентрировать внимание, удерживать воспринятую информацию.

• **По вероятности прогнозирования последующего контекста:** способность предугадывать развитие высказывания.

Таким образом, в результате анализа педагогической и методической литературы выявлено следующее противоречие: с одной стороны, существует потребность в развитии аудитивной компетенции, с другой – теоретические основы данной компетенции в условиях современного развития федеральных государственных образовательных стандартов последнего поколения остаются недостаточно разработанными.

Подводя итог, следует отметить, что вопрос подходов к обучению иностранным языкам продолжает оставаться актуальным. В современной педагогической науке продолжаются дискуссии, проводятся исследования и разрабатываются новые методики преподавания иностранных языков. Это обусловлено необходимостью межкультурной коммуникации в условиях глобализации, что делает владение иноязычной аудитивной компетенцией важным элементом образовательного процесса. Информация о конфликте интересов: отсутствует. Информация о финансировании: частное лицо.

Использованная литература

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: пособие для учителя. М.: АРКТИ, 2003. 192 с.
2. Камалова, К. Ф. (2021). Инновационные образовательные технологии в профессиональной подготовке специалистов. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(7), 118-124.
3. Камалова, К. Ф. (2013). Инновационные технологии и основные тенденции развития современной системы образования. *Научный обозреватель*, (3), 44-45.
4. Камалова, К. (2023). Методика профессионально-ориентированного обучения русскому языку. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(13), 76-84.

5. Камалова, К. (2023). Методика профессионально-ориентированного обучения русскому языку. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(13), 76-84.

6. Kamalova Kadriya (2023) Роль стилистики в инновационном обучении. Сборники научных работ Москва, Российский институт дружбы народов. , 273-275

Москва, Российский институт дружбы народов. .
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7250388>

7. Камалова, К. Ф. (2022). РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ. Conferencea, 203-207.

8. Камалова, К. Ф. (2022). Проблемы обучения русскому языку в условиях двуязычия. Journal of new century innovations, 6, 91-100.

9. Kamalova Kadriya Fedorovna FORMATION OF THE SPIRITUAL PERSONALITY OF THE FUTURE TEACHER / Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence ISSN: 2835-3064 Volume: 02 Issue: 04 | 2023 Page | 303 <https://univerpubl.com/index.php/horizon>

10. Суркова Е. В., Вишневецкая Н. А., Романова О. Н. Психолингвистические особенности смыслового восприятия иноязычного профессионального текста на слух и формирование аудитивной компетенции студентов // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 2 (35). С. 275–279.

11. Говорун С.В. Развитие навыков и умений аудирования у студентов-востоковедов, изучающих английский язык: дис. на соиск. ученой степени канд. пед. наук (13.00.02). СанктПетербург, 2016. 270 с.

12. Зудова Я.В. Дидактические основы развития способностей студентов неязыкового вуза к аудированию иноязычной речи: дис. на соиск. ученой степени канд. пед. наук (13.00.08). Екатеринбург, 2005. 216 с.